

TA'NA-DASHNOMNI IFODALASHDA SEMANTIK VA PRAGMATIK STRATEGIYALAR

Ataboyev Isroiljon Mirza o'g'li¹, Abduhakimov Samandar Abdumalik o'g'li²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti v/b, PhD

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1194-9222>

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502182>

***Annotatsiya.** Maqolada ta'na-dashnom nutq aktining semantik va pragmatik ifodalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolamizda semantik vositalarning muloqotdagi emotsional bosimni kuchaytirishdagi o'rni, ijtimoiy qadriyatlar va rollar bilan bog'liqligi, shuningdek, pragmatik strategiyalarning kontekst, ijtimoiy maqom va xushmuomalalik prinsiplariga asoslangan holda namoyon bo'lishi ko'rib chiqiladi. Metaforalar, intensifikatorlar, antonimik kontrastlar kabi vositalar orqali ta'na-dashnomning semantik va ekspressiv yuklamasi oshiriladi. Maqola zamonaviy pragmatolingvistika nuqtai nazaridan baholangan holda, ushbu nutq aktining ijtimoiy-madaniy kontekstlarda qanday ishlatilishi haqida tushuncha beradi.*

***Kalit so'zlar:** ta'na-dashnom, semantik strategiyalar, pragmatik strategiyalar, xushmuomalalik, kontekst, tanqid, lingvopragmatika, emotsional bosim, metafora, intensifikator.*

Kirish. Til nafaqat aloqa vositasi, balki insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni shakllantiruvchi va ifodalovchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Shu boisdan, lingvistik tadqiqotlarda nutq aktlarining semantik va pragmatik xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ta'na-dashnom nutq aktini o'rganish jarayonida bu ikki yondashuv - semantika va pragmatika - bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mazkur fenomenning tilshunoslikdagi murakkabligini ochib beradi. Ushbu maqolada aynan ta'na-dashnomning mazkur jihatlari yoritilib, uning qanday kontekstlarda, qanday strategiyalar asosida ifodalanishi ko'rib chiqiladi. Insoniy muloqot doirasida til faqatgina aloqa vositasi bo'lib qolmay, balki jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni ifodalovchi asosiy mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, tilshunoslikda kommunikativ harakatlarning semantik va pragmatik jihatlarni tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ta'na-dashnom fenomenini o'rganishda mazkur yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'na-dashnom nutq akti faqatgina salbiy mazmunga ega bo'lgan so'zlarning yig'indisi emas, balki bu orqali bildiruvchi shaxsning kayfiyati, munosabati va ijtimoiy ongda shakllangan qadriyatlar tizimi aks etadi.

Leksikografik adabiyotda bu til hodisasi haqida eslatmalar tez-tez uchraydi. O'z-o'zini tanqid qilish ham bizning tadqiqot sohamizga kiradi, chunki bu tanqidning bir turidir. O'z-o'zini tanqid qilish, tanqid kabi, ikki majburiy komponentga ega - ayblovchi qism va xafa bo'lish umumiy ma'nosini anglatadigan emosional komponent. O'z-o'zini tanqidni tanqidning alohida bir turi sifatida ajratib turadigan asosiy xususiyat shundaki, o'z-o'zini tanqid qilishda subyekt va obyekt bir xil bo'lib, bu holat namoyon bo'ladi. [1] Tanqidni ifodalashda formal vositalarni korpus orqali izlashda talqin faktori ta'sir qiladi. Bu faktor turli statistik va vakillik jihatlarda o'zini namoyon qiladi. Korpus lingvistlarga kuchli dalil bazasini taqdim etdi, ammo lingvistikaning hozirgi rivojlanish bosqichida korpus tadqiqotlarining mutlaqo obyektivligi va nazorat qilinishini aytish qiyin. Shu bilan birga, yuqorida ko'rsatilgan talqin faktori subyektiv

jihatlari majburiy bo‘lsa-da, korpus tadqiqotining ustun atributlari emas, balki ilmiy tahlilning xatoliklar va noaniqliklar bilan bog‘liq ruxsat etilgan qismlaridir. [2] Talqin faktorining mavjudligi va unga bog‘liq statistikalar va raqamlarning nisbiyligi tanqidni ifodalashning formal vositalarini korpus asosida izlash jarayonidagi shartlardan biri hisoblanadi. Talqin faktori - bu korpus asosida izlashda hisobga olinishi kerak bo‘lgan hodisa, lekin bu uning obyektiv emasligi yoki amalga oshirilishiga to‘sqinlik qilishining isboti bo‘lmaydi.

Pragmalingvistik an‘analari zamonaviy tilshunoslikka eng kuchli ta’sirlaridan biri bo‘lib, lingvistik obyektlarni kontekstdan tashqarida qabul qilishga qarshi o‘ziga xos tabuni yuzaga keltiradi. Tanqidni o‘rganishga bag‘ishlangan ishlar ham bu holatni istisno qilmaydi. Ba’zi tadqiqotlar kontekstning aniqlovchi rolga ongli ravishda urg‘u berishsa, boshqalari esa uni a priori aksioma sifatida qabul qilib, isbotlashni talab qilmaydi. Biroq, har ikkala holatda ham kontekst universal vosita sifatida tushuniladi va tanqidni tahlil qilishda zaruriy shart hisoblanadi. Tanqidni tilshunoslik fenomeni sifatida o‘rganadigan ko‘plab tadqiqotlar kontekstning tanqidni ifodalash vositasi sifatidagi ustuvor rolini ochiq ravishda ta’kidlaydi: “Tanqid nutq aktida mavjud bo‘lgan baholovchi ma’no aytishda ko‘rinmaydi, u kontekst asosida chiqariladi va manzildan tushunishni talab qiladi.” [3] Semantik jihatdan ta’na-dashnom ifodalari ma’lum bir tushuncha atrofida shakllanadi. Ular ko‘pincha ayb qo‘yish, norozilik bildirish, tanqid qilish maqsadida qo‘llaniladi. Bunday holatda til birligi sathida so‘z va iboralarning asosiy ma’nosi tahlil qilinadi. Misol uchun, “Sen doim shunday qilasan” kabi gapda “doim” birligi orqali ta’na bildiruvchi generalizatsiya strategiyasi ishlatiladi, ya’ni konkret holat emas, balki umumlashtirilgan norozilik bildirilyapti. Bu esa semantik bosqichda muloqotdagi emotsional bosimni kuchaytiradi. Ta’na-dashnomlarda ishlatiladigan semantik vositalar orqali ijtimoiy rollar va qadriyatlar tizimi ham ifodalanadi. Masalan, “O‘zingga yarasha aqling bor edi-ku” iborasi orqali tinglovchining avvalgi ijobiy fazilatlarini eslatib o‘tiladi va hozirgi xatti-harakati bilan bu fazilatlar ziddlikka tushayotganligi ta’kidlanadi. Bu kabi strukturalar semantik jihatdan murakkab bo‘lib, ichki qarama-qarshilik asosida emotsional ta’sirni kuchaytiradi.

Boshqa tomondan, pragmatik strategiyalar aynan mazkur semantik birliklarning qanday kontekstda va qanday nutq vaziyatida ishlatilishini aniqlaydi. Pragmatika til birliklarining ma’nosini real hayotiy kontekstda anglashga yordam beradi, ya’ni kim gapiryapti, kimga nisbatan, qanday holatda va qanday maqsadda. Bu jihatdan qaralganda, ta’na-dashnom odatda yuqori ijtimoiy maqomga ega shaxs tomonidan pastroq maqomdagi shaxsga qaratiladi yoki aksincha, yaqinlik munosabatlari mavjud bo‘lganlar o‘rtasida yuz beradi. Chunki begona shaxsga nisbatan ta’na bildiruvchi nutq akti odatda noqulay yoki mojaroli holatga olib kelishi mumkin. Pragmatik strategiyalar orasida ijobiy va salbiy xushmuomalalik prinsiplari muhim o‘rinni egallaydi. Ijobiy xushmuomalalik tamoyiliga asoslangan ta’na ifodalari muloqotni davom ettirish va munosabatni saqlab qolish maqsadida yumshoq shaklda bildiriladi. Masalan, “Sen meni eshitmading shekilli” degan ibora bevosita ayblovdan ko‘ra yumshoqroq ohangda bo‘lib, tinglovchiga yuzlanishda ehtiyotkorlikni bildiradi. Aksincha, salbiy xushmuomalalikka asoslangan strategiyalarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ayblov orqali gapiruvchi o‘zining tanbehini bildiradi va bu muloqotda keskinlikka olib keladi.

Semantik strategiyalarda ta’na-dashnomning ifodalanishida metaforik vositalar keng qo‘llaniladi. Masalan, “Sen yana o‘sha eski yo‘lingda yuribsan” kabi iborada xatti-harakat “yo‘l” metaforasi bilan ifodalanadi, bu esa tinglovchining harakati oldindan kutilgan natijadan farq qilayotganini bildiradi. Metafora semantik yukni boyitadi va nutqning ekspressivligini oshiradi. Pragmatik tahlil doirasida kontekstual moslik alohida ahamiyatga ega. Ya’ni, bir xil mazmunga ega bo‘lgan ta’na ifodasi turli vaziyatlarda har xil tarzda qabul qilinishi mumkin. Misol uchun,

ota-onaning farzandiga nisbatan bildirgan dashnomi tarbiyaviy maqsadni ko‘zlasa, do‘stlar o‘rtasidagi dashnom ko‘proq ijtimoiy masofani belgilovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, ta’na-dashnom ifodalari ijtimoiy vaziyatning og‘irlik darajasiga ko‘ra ham o‘zgarib boradi. Jamoatchilik oldida bildirilgan dashnomlar bilan shaxsiy muhitda aytilganlar orasidagi farq semantik va pragmatik darajada sezilarli bo‘ladi.

Ta’na-dashnomning semantik ifodalanishida intensivlik darajasi muhim rol o‘ynaydi. Intensifikatorlar, ya’ni ma’no yukini kuchaytiruvchi birliklar orqali gapiruvchining emotsional munosabati kuchaytiriladi. Masalan, “Necha marta aytdim-ku, sen baribir tushunmaysan” iborasida “ku” yuklamasi va “baribir” so‘zi orqali dashnom kuchaytirilmoqda. Bu esa o‘z navbatida tinglovchiga nisbatan psixologik bosimni oshiradi. Antonimik qarama-qarshi juftliklardan foydalanish ham ta’na-dashnomni semantik jihatdan boyitadi. Masalan, “Aqlli odam bunday qilmaydi” degan ifoda bevosita tanqid emas, balki tinglovchining harakatini “aqlsizlik” bilan bog‘lab, ijtimoiy qadriyatlar tizimi orqali baholanadi. Bu holat pragmatik darajada kutilgan ijtimoiy standartlarning buzilishini bildiradi va ijtimoiy nazorat mexanizmining bir ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi. Ta’na-dashnom ifodalarining boshqa bir pragmatik jihati bu ularning ijtimoiy maqom va yaqinlik darajasi bilan bevosita bog‘liqligidir. Rasmiy va norasmiy kontekstlar, ijtimoiy maqomlar orasidagi tafovut, tilning qaysi shakli – adabiy, so‘zlashuv yoki dialektal variantda qo‘llanayotganligi ta’na ifodalarining ko‘rinishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa: Ta’na-dashnomning ifodalanishi muloqotda ko‘p qatlamli va murakkab til hodisasi sifatida namoyon bo‘ladi. Semantik jihatdan bu hodisa orqali nafaqat tanqid yoki ayblov ifodalanadi, balki tinglovchining ijtimoiy maqomi, munosabatlar darajasi ham aks etadi. Pragmatik strategiyalar esa bu ifodaning qaysi kontekstda qanday ma’no anglatishini belgilaydi. Ijobiy va salbiy xushmuomalalik tamoyillariga asoslangan yondashuvlar, metaforalar, intensifikatorlar va antonimik kontrastlar kabi usullar ushbu nutq aktining ekspressivligini oshiradi. Shu tarzda, ta’na-dashnom faqatgina til vositasi emas, balki ijtimoiy nazorat va qadriyatlar aks ettiriladigan kommunikativ vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Давыдова, Т. А. Речевой акт упрека в английском языке: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.04 / Давыдова Татьяна Александровна. - Иркутск, 2003. - 161 с.
2. Buss, A. H. An inventory for assessing different kinds of hostility / A. H. Buss, A. H. Durkee // Journal of Consulting Psychology. – 1957. – Vol. 21. – P. 343–349.
3. Науменко, Я. М. Влияние прагматических факторов на языковое воплощение коммуникативной интенции упрека в англоязычном диалогическом дискурсе // I международная Интернет-конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования». 2014. URL: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/95224> (дата обращения: 21.04.2019).